

DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO ENFRENTAMENTO DA TUBERCULOSE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO DE ITABUNA: UMA ANÁLISE ENTRE 2018 E 2023

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 18/05/2024](#)

CHALLENGES AND PERSPECTIVES IN TACKLING TUBERCULOSIS IN PRIMARY CARE IN THE MUNICIPALITY OF ITABUNA: AN ANALYSIS BETWEEN 2018 AND 2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11214060

COSTA, Camila Correia¹; SANTOS, Elton Pessoa dos²; SOBRINHO, Jackson Santos de Oliveira³; BARROS, Maciana Melo⁴; MARGOTTO, Stephânia Silva⁵.

RESUMO

Introdução: A tuberculose é uma enfermidade infecciosa causada pelo *Mycobacterium tuberculosis* e representa um desafio persistente de saúde pública. Sabe-se que apesar dos avanços na medicina, sua natureza resistente e transmissível continua na sociedade no contexto brasileiro, especialmente em regiões vulneráveis como o município de Itabuna, Bahia, a tuberculose persiste como uma preocupação devido a fatores socioeconômicos, acesso limitado aos cuidados de saúde e alta

incidência. **Objetivos:** O objetivo geral deste estudo é investigar o panorama epidemiológico da tuberculose em Itabuna, Bahia, entre os anos de 2018 e 2023, a fim de identificar tendências ao longo do tempo, determinar grupos de maior risco e embasar estratégias eficazes de prevenção, diagnóstico e tratamento. Os objetivos específicos incluem analisar a evolução dos casos confirmados, investigar a relação entre escolaridade e incidência da doença, explorar a coinfeção com HIV e examinar a distribuição por gênero. **Justificativa:** A pesquisa se justifica pela importância do diagnóstico precoce da tuberculose, bem como pela necessidade de implementar medidas eficazes de controle para proteger a população e contribuir para o bem-estar e avanço da pesquisa científica. **Metodologia:** Trata-se de um estudo epidemiológico, com abordagem quantitativa e descritiva. Utilizaram-se dados secundários de registros de casos de tuberculose notificados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e pelo DATASUS. As informações foram organizadas em planilhas e analisadas estatisticamente para identificar tendências, fatores associados e clusters. **Resultados e discussão:** A análise dos dados revelou uma variação nos casos confirmados ao longo dos anos, com aumentos e quedas em diferentes períodos. A associação entre baixa escolaridade e maior incidência da doença ressaltou a importância da educação na prevenção e a necessidade de medidas direcionadas aos públicos mais afetados. **Conclusão:** Este estudo destaca a importância das medidas de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado da tuberculose em um município no sul da Bahia, como também a importância da educação em saúde para prevenção e tratamento de doenças infecto-contagiosas.

Palavras-chave: Tuberculose. Bacilo de Koch. Diagnóstico. Desafios.

ABSTRACT

Introduction: Tuberculosis an infectious disease caused by *Mycobacterium tuberculosis*, represents a persistent challenge in public health. Despite advances in medicine, its resistant and transmissible

nature continues to affect society. In the Brazilian context, especially in vulnerable regions like Itabuna, Bahia, tuberculosis persists as a concern due to socioeconomic factors, limited access to healthcare, and high incidence. **Objectives:** The general objective of this study is to investigate the epidemiological panorama of tuberculosis in Itabuna, Bahia, between 2018 and 2023, aiming to identify trends over time, determine high-risk groups, and support effective strategies for prevention, diagnosis, and treatment. Specific objectives include analyzing the evolution of confirmed cases, investigating the relationship between education and disease incidence, exploring HIV coinfection, and examining gender distribution. **Justification:** The research is justified by the importance of early diagnosis of tuberculosis and the need to implement effective control measures to protect the population and contribute to scientific research advancement. **Methodology:** This is an epidemiological study with a quantitative and descriptive approach. Secondary data from tuberculosis case records notified by the Bahia State Health Department and DATASUS were used. The information was organized in spreadsheets and statistically analyzed to identify trends, associated factors, and clusters. **Results and discussion:** Data analysis revealed variation in confirmed cases over the years, with increases and decreases in different periods. The association between low education and higher disease incidence highlighted the importance of education in prevention and the need for targeted measures for the most affected populations. **Conclusion:** This study emphasizes the importance of prevention, early diagnosis, and adequate treatment of tuberculosis in a municipality in southern Bahia, as well as the significance of health education for the prevention and treatment of infectious diseases.

Keywords: Tuberculosis. Koch's Bacillus. Diagnosis. Challenges.

1 INTRODUÇÃO

A tuberculose é uma patologia infecciosa causada pela bactéria *Mycobacterium tuberculosis*, conhecida como bacilo de Koch,

responsável por afetar os pulmões e outros órgãos (Ely *et al*, 2020). Sabe-se que é uma das enfermidades com um dos maiores impactos históricos devido a sua natureza, resistência e transmissão (Nanque *et al*, 2023). Nesse aspecto, apesar dos avanços e esforços contra a disseminação, esta doença ainda é considerada um desafio na contemporaneidade.

A tuberculose possui uma alta taxa de morbidade e mortalidade em todo mundo, principalmente no Brasil, em regiões mais desfavorecidas (Faria *et al*, 2021). No estado da Bahia, por exemplo, a taxa média de mortalidade pela doença é de 2,6 por 100 mil habitantes sendo o município de Itabuna um dos mais afetados (Oliveira *et al*, 2024). Isso ocorre devido a diversos fatores como as condições socioeconômicas precárias, o acesso limitado a cuidados de saúde e o contato mais próximo com indivíduos acometidos.

A doença é transmitida, principalmente, por meio do ar quando indivíduos infectados tosse, espirram ou falam liberando gotículas no ambiente, o que representa um risco para os indivíduos saudáveis que mantêm contato próximo (Giacometti *et al*, 2021). Nesse âmbito, os desafios no combate a tuberculose incluem a dificuldade de diagnóstico precoce, na maioria dos casos em ambientes vulneráveis, o surgimento de cepas resistentes a medicamentos devido a adesão inadequada, a associação dos casos graves da doença em pacientes com Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e o estigma associado que é responsável pela exclusão e discriminação (Rocha, 2020).

Todavia, apesar dos inúmeros desafios, as perspectivas no tocante ao combate dessa patologia são esperançosas, uma vez que as novas tecnologias como testes rápidos e mais precisos estão, cada vez mais, se desenvolvendo e impactando a forma de diagnóstico e tratamento da enfermidade (Sobreira *et al*, 2024). Além disso, os programas de saúde pública focados em educação, prevenção e acesso à saúde representam artifícios fundamentais para evitar o agravamento da transmissão da doença, bem como para ampliar o espectro de cura dos indivíduos acometidos (Sousa *et al*, 2021).

O tratamento da tuberculose é uma parte crucial do controle da doença e envolve uma abordagem com aspectos multidimensionais que combina medicamentos, monitoramento cuidadoso e apoio ao paciente (Teixeira et al, 2020). O regime padrão de tratamento para tuberculose sensível aos medicamentos consiste em quatro medicamentos: isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol, os quais são administrados durante um período de seis meses a um ano a depender da gravidade e localização da infecção do paciente.

Neste contexto, este estudo se justifica ante à relevância do diagnóstico precoce da tuberculose, uma vez que o atraso no diagnóstico e tratamento adequado compromete o bemestar do indivíduo afetado, como também representa um risco para outros indivíduos (Araújo *et al*, 2024). Diante do exposto, objetiva-se investigar o panorama epidemiológico da doença no município de Itabuna, região situada ao sul do estado da Bahia e distante 450 km da capital, Salvador, com a finalidade de identificar as tendências ao longo do tempo, determinar os grupos de maior risco, e embasar o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção, diagnóstico e tratamento.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de cunho epidemiológico sobre a tuberculose em Itabuna, Bahia, no período de 2018 a 2023 com uma abordagem quantitativa, descritiva e epidemiológica. Nesse aspecto, segundo Tossato (2024), a pesquisa quantitativa é essencial para analisar dados numéricos e extrair tendências a partir de uma grande quantidade de informações.

A coleta de dados foi realizada utilizando registros de dados secundários de casos de tuberculose notificados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), bem como pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram coletadas informações sobre incidência, prevalência, características demográficas dos casos, como

idade, escolaridade, sexo e HIV associado à doença na região de estudo delimitada.

As frequências obtidas de cada variável foram organizadas em planilhas individuais no Microsoft Excel 2013, o qual é um *software* reconhecido para elaboração, edição e gerenciamento de dados eletrônicas. Nesse aspecto, os dados foram organizados, tabulados e submetidos a análises estatísticas utilizando técnicas apropriadas, como cálculo de taxas de incidência e prevalência, análise de tendências temporais, identificação de fatores associados e análise de *clusters*.

Em consonância, a análise descritiva foi utilizada para apresentar as características da população afetada pela tuberculose em Itabuna, o que incluiu a distribuição dos casos de acordo com as variáveis e a necessidade de medidas preventivas para garantir o bem-estar da população.

Não foi necessário submeter o estudo a um Comitê de Ética em Pesquisa, pois este não provoca intervenção em indivíduos estudados, uma vez que foram apenas utilizados dados secundários de livre acesso ao público sem identificação dos pacientes acometidos pela tuberculose.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da análise de dados, foi possível identificar a evolução dos casos confirmados de tuberculose no município de Itabuna, Bahia, no período de 2018 a 2023. A tabela 1 apresenta os casos confirmados de tuberculose no município e durante esse período, foram registrados um total de 1.027 casos confirmados.

Tabela 1 – Casos confirmados de tuberculose segundo ano diagnóstico (2018-2023)

ANO DIAGNÓSTICO	CASOS CONFIRMADOS
------------------------	--------------------------

2018	146
2019	175
2020	174
2021	191
2022	195
2023	146
TOTAL	1.027 casos confirmados

Fonte: SESAB (2023) e DATASUS (2023)

Houve um aumento de aproximadamente 19.86% nos casos confirmados em 2019 em comparação com 2018, o que sugeriu uma piora na situação da tuberculose na região neste período. Apesar de uma leve queda de cerca de -0.57% em 2020 em relação a 2019, o número de casos permaneceu estável, o que indicou a necessidade das medidas de controle.

Em contraste com os anos anteriores, 2023 registrou uma redução muito significativa de cerca de -25.13% nos casos confirmados em relação a 2022. Nesse sentido, esta queda acentuada foi motivada por uma mudança na dinâmica da doença, o que foi determinada possivelmente pela eficácia de medidas de controle.

Os anos de 2021 e 2022 mostraram aumentos percentuais menores, indicando uma tendência de medidas de saúde mais eficazes contra a doença, enquanto 2023 registrou uma redução percentual substancial e importante que revelou que parâmetros de saúde relevantes foram tomados.

Neste contexto, fica evidente que a prevenção da tuberculose é fundamental para reduzir a incidência doença (Ribeiro *et al*, 2023). Em

primeiro lugar, a vacinação é uma estratégia essencial de prevenção, sendo a vacina Bacilo Calmette-Guérin (BCG) fundamental para prevenir formas graves de tuberculose, como a tuberculose miliar e a meningite tuberculosa (Nanque *et al*, 2023).

Além da vacinação, a identificação precoce e o tratamento adequado de casos são fundamentais para prevenir a transmissão da doença (Pavinati *et al*, 2023). Sendo assim, o diagnóstico precoce por meio de testes de triagem, como o teste tuberculínico e o teste rápido molecular são indispensáveis.

Na tabela 2, é evidente a análise da relação entre a escolaridade dos pacientes e a associação com exames positivos de tuberculose, o que identificou a correlação entre o nível educacional dos pacientes e a probabilidade de serem diagnosticados com a doença.

Tabela 2 – Casos confirmados de tuberculose por escolaridade segundo faixa etária (2018-2023)

Faixa etária	Ensino fundamental incompleto	Ensino médio incompleto	Ensino médio completo	Educação superior	
20-39 anos	148 casos	48 casos	62 casos	25 casos	
40-59 anos	107 casos	14 casos	45 casos	15 casos	
60-64 anos	26 casos	1 caso	5 casos	4 casos	
TOTAL	281 casos	63 casos	112 casos	44 casos	500 casos

Fonte: SESAB (2023) e DATASUS (2023)

A partir da análise dos 500 casos tabulados, ficou notório que as faixas etárias de 20 a 39 anos e 40 a 59 anos apresentaram os maiores números de casos entre aqueles com ensino fundamental incompleto, totalizando 148 e 107 casos, respectivamente. Isso sugeriu uma associação entre a baixa escolaridade e a maior incidência de tuberculose, especialmente em adultos jovens e de meia-idade. Nesse sentido, sabe-se que pessoas com escolaridade mais baixa possuem acesso limitado à informação sobre saúde, o que pode ter ampliado a vulnerabilidade para a doença (Batista et al, 2024).

Os casos entre aqueles com ensino médio completo e educação superior foram consideravelmente menores em comparação com as outras categorias. Nesse aspecto, esse fato reafirma a ideia de que quanto maior a escolaridade, menos as chances dos indivíduos adquirirem a doença, bem como maiores as chances de tratá-la de forma adequada, o que é significativo para diminuição da morbidade e mortalidade.

Logo, a educação e a sensibilização da comunidade desempenham um papel crucial, uma vez que informar as pessoas sobre os sinais e sintomas da doença, os fatores de risco, as medidas de prevenção, como a ventilação adequada de ambientes fechados e a adoção de práticas de higiene respiratória ajuda a reduzir a propagação do bacilo (Teixeira et al, 2020).

Na Tabela 3, evidencia-se o panorama dos casos de tuberculose associados ao HIV, considerando também a associação com o sexo dos pacientes, no período de 2018 a 2023 em Itabuna.

Tabela 3 – Casos confirmados de tuberculose em associação com HIV segundo sexo (2018-2023).

HIV	Masculino	Feminino	TOTAL
------------	------------------	-----------------	--------------

Positivo	59 casos	14 casos	73 casos
Negativo	485 casos	177 casos	662 casos
Em andamento	17 casos	16 casos	33 casos
Não realizado	180 casos	79 casos	259 casos
TOTAL	741 casos	286 casos	1.027 casos

Fonte: SESAB (2023) e DATASUS (2023)

A análise dos dados revelou casos positivos de HIV para o sexo masculino em 7.96% dos casos de tuberculose. Já para o sexo feminino, essa proporção foi ligeiramente menor, cerca de 4.90%. Desse modo, esses números sugerem que, em relação ao número total de casos de tuberculose confirmados em Itabuna, uma proporção maior de homens apresentou coinfeção com HIV em comparação com as mulheres.

No tocante a proporção de casos negativos de HIV no sexo masculino, aproximadamente 65.48% dos casos positivos de tuberculose foram negativos para HIV e para o sexo feminino, essa proporção foi de aproximadamente 61.89%. Esses dados indicam que a grande maioria dos casos de tuberculose no município, tanto em homens quanto em mulheres, não estava em associação com o HIV. No entanto, ainda assim, são visíveis casos associados e a tomada de medidas de prevenção é fundamental para impedir o crescimento das taxas e a mortalidade dos indivíduos.

Além disso, ficou evidente que quanto a distribuição por gênero, os homens foram os mais afetados pela tuberculose no período analisado, o que reitera a necessidade de ampliar as medidas para esse público-alvo (Batista et al, 2024). Sendo assim, é preciso investir em educação em saúde para que os indivíduos sejam sensibilizados sobre as formas de prevenção da doença, como também sobre a importância do tratamento adequado (Rocha, 2020).

Assim, ao adotar medidas de prevenção, como educação sobre higiene respiratória, diagnóstico precoce e tratamento de casos ativos, é possível reduzir significativamente a transmissão da doença na comunidade (Oliveira et al, 2024). Em concomitância, o tratamento adequado da tuberculose é essencial para garantir a cura da doença, já que os medicamentos antituberculosos são altamente eficazes quando tomados conforme prescrito, levando à eliminação do bacilo no organismo e à recuperação completa do paciente (Sobreira *et al*, 2024).

4 CONCLUSÃO

Este estudo destacou a análise da evolução dos casos confirmados de tuberculose no município de Itabuna, Bahia, no período de 2018 a 2023, bem como a relação desses casos com as variáveis discutidas como a escolaridade dos pacientes, a coinfeção com HIV e a distribuição por gênero.

Os dados revelaram uma variação nos casos confirmados ao longo dos anos com aumentos e quedas em diferentes períodos. O maior aumento do número de casos ocorreu no ano de 2019 que registrou um aumento significativo, seguido de uma estabilidade nos anos subsequentes e uma redução expressiva em 2023. Dessa forma, esses resultados sugeriram uma dinâmica complexa da doença, influenciada por diversos fatores, como a eficácia das medidas de controle implementadas.

A análise da relação entre a escolaridade dos pacientes e a ocorrência de casos positivos de tuberculose revelou uma associação entre a baixa escolaridade e uma maior incidência da doença, o que ressaltou a importância da educação e da sensibilização da comunidade na prevenção da doença.

No que diz respeito à coinfeção com HIV, os dados mostraram uma proporção maior de homens apresentando tuberculose associada ao HIV em comparação com as mulheres. Isso evidenciou a necessidade de ampliar as medidas de prevenção e tratamento direcionadas a esse

grupo, bem como a importância de promover a sensibilização sobre as duas doenças.

Além disso, a distribuição por gênero revelou que os homens foram mais afetados pelo bacilo durante o período analisado, o que destacou a importância de estratégias específicas de saúde direcionadas a esse grupo.

Portanto, este estudo reforça a importância das medidas de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado da tuberculose, com a finalidade de contribuir para a redução da incidência da doença e para melhoria da saúde pública. Assim, a educação em saúde desempenha uma importante aliada nesse processo ao informar a comunidade sobre as medidas de prevenção e a importância da adesão ao tratamento para garantir a cura e prevenir a transmissão da doença.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Mariana Pereira da Silva et al. Aplicativo SARA para tratamento de pessoas com tuberculose: estudo metodológico. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 36, p.eAPE03391,2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/y89htTBF6j3LrPpSGjK M5QP/?lang=pt>. Acesso: 20 abr.2024.

BATISTA, Jefferson Felipe Calazans et al. Série temporal dos casos e dos desfechos do tratamento contra tuberculose em Sergipe, 2012–2021. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 26, p. e230041, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/VxfvR6779TyFmzNbbR4BGvc/?lang=pt>. Acesso: 06 abr.2024.

ELY, Karine Zennatti et al. Diagnóstico bacteriológico de tuberculose na população privada de liberdade: ações desenvolvidas pelas equipes de atenção básica prisional. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 46, 2020. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rngenf/a/jtQx6rLQRzvHSQbMVKgXjWM/?lang=pt>.
Acesso: 04 abr.2024.

FARIA, Mariana Gaspar Botelho Funari de et al. Efetividade do GeneXpert® no diagnóstico da tuberculose em pessoas que vivem com HIV/aids. **Revista de Saúde Pública**, v. 55, p. 89, 2021. Disponível em:
<https://www.scielo.org/pdf/rsp/2021.v55/89/pt>. Acesso em: 03 abr.2024.

FREIRE, Ana Célia Chagas et al. Desafios no tratamento e controle da Tuberculose em Manaus-AM. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 15, p. e306111537144-e306111537144, 2022. Disponível em:
<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/37144/31030>. Acesso em: 02 abr..2024.

GIACOMETTI, Monique Teixeira et al. Atenção farmacêutica no tratamento de tuberculose. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 7, n. 8, p. 296-309, 2021. Disponível em:
<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/1885/786>. Acesso em: 09 abr.2024.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. DATASUS. **Tabnet**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/tuber_cbr.def. Acesso: 01 abr.2024.

NANQUE, Adelia Roberto et al. Análise espacial e temporal da incidência da tuberculose em Guiné-Bissau, 2018 a 2020. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 76, p. e20220481, 2023. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/reben/a/VxfvR6779TyFmzNbbR4BGvc/?lang=pt>.
Acesso: 13 abr.2024.

OLIVEIRA, Lucas Xavier Farias et al. ASPECTOS DA ADESÃO AO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE LATENTE: UMA REVISÃO. **O CUIDADO EM SAÚDE BASEADO EM EVIDÊNCIAS-VOLUME 4**, v. 4, n. 1, p. 77-97, 2024. Disponível em:

<https://www.editoracientifica.com.br/artigos/aspectos-da-adesao-ao-tratamento-datuberculose-latente-uma-revisao>. Acesso: 06 abr.2024.

RIBEIRO, Christian Santana et al. Adesão e abandono ao tratamento da tuberculose: uma revisão de literatura. **Revista Uningá**, v. 60, p. eUJ4495-eUJ4495, 2023. Disponível em:

<https://revista.uninga.br/uninga/article/view/4495>. Acesso: 03 abr.2024.

ROCHA, Marli Souza et al. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan): principais características da notificação e da análise de dados relacionada à tuberculose. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 29, p. e2019017, 2020. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csp/a/kXnmHJSh6PSSsNT8VktJ7qn/>. Acesso: 09 abr.2024.

SECRETARIA DE SAÚDE. **BRASIL**. BAHIA Disponível em:

<https://www.saude.ba.gov.br/>. Acesso: 12 abr.2024.

SOBREIRA, Letícia Baltar et al. Obstáculos no combate à tuberculose multidroga resistente em pacientes pediátricos: uma revisão de escopo.

Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, v. 24, p. e20230082, 2024. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/x7SyLzV9KHQHLLXKRWdntQ/?lang=pt>. Acesso: 07 abr.2024.

SOUSA, George Jó Bezerra et al. Prevalência e fatores associados ao abandono do tratamento da tuberculose. **Revista da Escola de**

Enfermagem da USP, v.55, 2021. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/VNZdcx3FrWZ5QgkyLYxZGGk/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 01 abr.2024.

TEIXEIRA, Amanda Queiroz et al. Tuberculose: conhecimento e adesão às medidas profiláticas em indivíduos contatos da cidade do Recife,

Pernambuco, Brasil. **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 28, p. 116-129, 2020.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/cadsc/a/QJy38rMpHftBkbFZCfTt4Fz/?format=pdf&lang=pt>. Acesso: 04 abr.2024.

TOSSATO, Claudemir Roque. **O conhecimento científico**. WMF Martins Fontes, 2024. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=&id=nsD0EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=metodologia+cientifica&ots=wZWKJEH6FB&sig=Eam-aicPUqZ7m8PwFZr4hTeZcUg>. Acesso: 19 abr.2024.

¹Graduando em Medicina pela Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna.

²Graduando em Medicina pela Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna.

³Graduando em Medicina pela Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna.

⁴Graduando em Medicina pela Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna.

⁵Médica em Pneumologia, especialista em endoscopia respiratória. Professor orientador. Docente do Curso de Medicina da Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.

livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil